

A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO MAPEAMENTO DE DADOS DOS CONSUMIDORES DE MODA

The application of artificial intelligence in data mapping of fashion consumers

Vanderleia Aparecida Camargo Gomes¹

Icléia Silveira²

Lucas da Rosa³

Daniela Novelli⁴

Janaina Figueiredo Lorbiéski⁵

RESUMO

Constata-se no ambiente contemporâneo, o quarto ponto de virada na evolução da humanidade por consequência da aceleração da Inteligência Artificial. Neste sentido, observa-se a evolução tecnológica nas organizações e o impacto nos seus resultados, que levam a obtenção de uma vantagem competitiva. Isto se torna possível, pela disponibilidade de banco de dados, que as possibilita mapearem seus clientes com maior profundidade, bem como conhecer mais sobre seu perfil de consumo e conhecer mais profundamente sobre si mesmas, inclusive. São os dados que permitem que as empresas atuem, guiadas por informações e não mais por intuições ou incertezas como no passado. O presente estudo tem como objetivo abordar a aplicação da inteligência artificial como principal recurso na amplitude do mapeamento estratégico de dados dos consumidores de moda. Aplicou-se a pesquisa qualitativa e descritiva com procedimentos para coleta de dados em fontes bibliográficas. Destaca-se a relevância da pesquisa, mediante a vasta a disponibilidades de dados e as barreiras a serem rompidas pelas organizações, no que se refere a uma nova cultura associada ao uso eficaz dos dados, tirando-os da invisibilidade e tornando-os estratégico nas decisões. Destaca-se a importância da permeabilidade dos dados desde o setor de criação, marketing, gestão de pessoas, vendas e relacionamento, pois são eles que permitem decisões mais assertivas, minimizando erros e perdas, bem como aproximando os clientes das organizações. Mediante esta realidade, evidencia-se que ferramentas de inteligência artificial, aplicadas as estratégias, apontam diretrizes e proporcionam velocidade aos negócios. Os resultados da pesquisa indicaram as vantagens do uso da IA na proximidade, assertividade e aceleração dos negócios de moda, tendo como protagonismo do usuário, permitindo que ele faça suas próprias escolhas e vivencie aprendizados e experiências na jornada de compra.

Palavras-chave: Dados, Mapeamento de dados, Consumidores, Inteligência artificial.

ABSTRACT

In the contemporary environment, the fourth turning point in the evolution of humanity is observed as a consequence of the acceleration of Artificial Intelligence. In this context, technological evolution in organizations and its results are noted, leading to the acquisition of a competitive advantage through the availability of databases that enable deeper mapping of their customers and a better understanding of their consumption profiles. It is data that allows companies to operate guided by information rather than intuition or uncertainties as in the past. This study aims to address the application of artificial

¹ Graduada em Gestão de Varejo de Moda, SENAC, morangocamargo@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1394837492464408>, <https://orcid.org/0009-0007-5355-8066>

² Doutora em Design, UDESC, icleiasilveira@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7917562140074797>

³ Doutor em Design, PUC-Rio, darosa.lucas@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1943713096006841>, <https://orcid.org/0000-0002-8429-2754>

⁴ Pos Doutora em Moda, Université de Paris-Sorbonne, daniela.novelli@udesc.br, <http://lattes.cnpq.br/0025068103482238>

⁵ MBA em Empreendedorismo e Inovação para Startup, SENAI, jansfigueiredo@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5070879675540760>

intelligence as the main resource in the strategic data mapping of fashion consumers. A qualitative and descriptive research approach was applied, using bibliographic sources for data collection. The relevance of the research is highlighted because, even with the availability of data, organizations still face barriers to adopting a new culture in management associated with the effective use of data, bringing them out of invisibility and making them strategic in decision-making. The importance of data permeability across various sectors such as creation, marketing, human resources, sales, and customer relations is emphasized, as it enables more assertive decisions, minimizes errors and losses, and brings customers closer to organizations. Given this reality, it is evident that artificial intelligence tools, when applied to strategies, provide guidelines and speed up business processes. The research results indicated the advantages of using AI in terms of proximity, assertiveness, and acceleration of fashion businesses, with the user playing a central role, allowing them to make their own choices and experience learnings and experiences throughout their shopping journey.

Key-words: Data, Data mapping, Consumers, Artificial intelligence.

1 INTRODUÇÃO

Desde março de 2023, quando o mundo foi impactado pelo lançamento do Chat GPT, desenvolvido pela empresa Open AI, confirma-se uma aceleração nos modelos de negócios digitais. Segundo Exame (2024) esse fato tem sido considerado um grande marco para a humanidade e já define o quarto ponto de virada na evolução da sociedade, por consequência do impacto tecnológico, social, econômico e cultural que produz.

É fato que se vivencia a plena era digital e o novo desafio das organizações é colocar o consumidor na centralidade dos negócios e levá-los a novas experiências. Observa-se que as organizações possuem seus próprios bancos de dados que as permite mapearem seus clientes com maior profundidade. Porém nota-se que mesmo mediante a vasta disponibilidade de ferramentas de IA disponíveis para colaborar na organização destes dados, elas ainda enfrentam dificuldades seja na integração destas ferramentas ou por limitações de pessoas capacitadas nestas áreas. De acordo com pesquisas apresentadas no Nash Squared Digital Leadership Report (2023), mais da metade (54%) dos líderes digitais afirmam que a escassez de competências os impede de acompanhar o ritmo das mudanças.

Por outro lado, observam-se os benefícios que o mapeamento dos dados, aplicados às estratégias pode proporcionar as organizações em todos os processos.

O presente estudo tem como objetivo abordar o uso da IA como recurso relevante na amplitude do mapeamento de dados dos clientes nas organizações de moda. Tudo isso se torna possível a partir das revoluções tecnológicas vigentes, mas principalmente na gestão adequada destas tecnologias. Todavia, nota-se a dificuldade das organizações em utilizar os dados, trazendo-os a luz e tornando-os estratégicos nas decisões.

Em estudo recente, o Relatório de Tendências de Dados de IA, realizado pela Google Cloud (2024), evidencia-se a importância da adesão ao uso das ferramentas de IA em todos os setores das

organizações. Pois elas podem servir as organizações como propulsores estratégicos de aceleração, apontando diretrizes, gerando velocidade as ações e proporcionando uma visão mais clara do comportamento dos consumidores. Não se trata mais de uma previsão, mas sim de uma realidade.

Com base na classificação metodológica proposta por Gil (2017), esta pesquisa pode ser compreendida enquanto: (I) pesquisa qualitativa, quanto ao problema de pesquisa; (II) pesquisa descritiva, em relação ao seu objetivo; (III) quanto aos procedimentos técnicos para a coleta dos dados, aplica-se a pesquisa bibliográfica. Para a interpretação dos resultados obtidos aplicou-se a Análise Qualitativa dos Dados. A abordagem teórica contemplou o uso da inteligência artificial como recurso no mapeamento de dados dos clientes e estratégia nas plataformas de moda.

1.1 Inteligência artificial

Segundo Lee (2019), o conceito mais elementar da IA se define no aprendizado de máquina e que exigiu tempo e persistência para sua evolução. Reconhecida como uma tecnologia revolucionária, mas que teve a sorte de sobreviver a um tumultuado meio século de pesquisas. Desde a sua invenção, a IA passou por vários ciclos de expansão e retrocesso. Períodos de grande promessa foram seguidos pelo que o autor chama de “invernos de IA”, resultantes de tentativas frustradas e falta de resultados práticos levava a grandes frustrações e cortes no financiamento.

O primeiro trabalho reconhecido como IA foi realizado por McCulloch e Pitts (1943). Eles se basearam em três fontes: o conhecimento da fisiologia básica e da função dos neurônios no cérebro; uma análise formal da lógica proposicional criada por Russell e Whitehead; e a teoria da computação de Turing. Esses dois pesquisadores propuseram um modelo de neurônios artificiais, no qual cada neurônio se caracteriza por estar “ligado” ou “desligado”, com a troca para “ligado” ocorrendo em resposta à estimulação por um número suficiente de neurônios vizinhos. O estado de um neurônio era considerado “equivalente em termos concretos a uma proposição que definia seu estímulo adequado”. Por exemplo, eles mostraram que qualquer função computável podia ser calculada por certa rede de neurônios conectados e que todos os conectivos lógicos (e, ou, não etc.) podiam ser implementados por estruturas de redes simples. McCulloch e Pitts (1943) também sugeriram que redes definidas adequadamente seriam capazes de aprender. Donald Hebb (1949) demonstrou uma regra de atualização simples para modificar as intensidades de conexão entre neurônios. Sua regra, agora chamada aprendizado de Hebb, continua a ser um modelo influente ainda utilizado.

Considera-se a IA um dos campos mais recentes em ciências e engenharia. Tendo seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, e o próprio nome definido em 1956. IA abrange uma enorme variedade de subcampos, do geral (aprendizagem e percepção) até tarefas específicas, como jogos de xadrez, demonstração de teoremas matemáticos, criação de poesia, direção de um carro em estrada movimentada e diagnóstico de doenças. Segundo Russel e Norvig (2013) A IA é relevante para qualquer tarefa intelectual; é verdadeiramente um campo universal. Os autores afirmam que IA é interessante, mas não definem exatamente o que ela é. Porém, descrevem oito definições de IA dispostas ao longo de suas dimensões. Para tanto os autores demonstram as oito definições (Quadro1), dispostas ao longo de duas dimensões. Em linhas gerais, as que estão na parte superior da tabela se relacionam a processos de pensamento e raciocínio, enquanto as definições da parte inferior se referem ao comportamento. As definições do lado esquerdo medem o sucesso em termos de fidelidade ao desempenho humano, enquanto as definições do lado direito medem o sucesso comparando-o a um conceito ideal de inteligência, chamado de racionalidade. Um sistema é racional se “faz a coisa certa”, dado o que ele sabe.

Quadro 1: Definições de inteligência artificial, organizadas em quatro categorias.

PENSANDO COMO HUMANO	PENSANDO RACIONALMENTE
“O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem [...] <i>maquinas como mentes</i> , no sentido total e literal.” (HAUGELAND, 1985)	“O estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais.” (CHARNIAK; MCDERMOTT, 1985)
“{Automatização de} atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o aprendizado...” (BELLMAN, 1978).	“O estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir.” (WINSTON, 1992)
AGINDO COMO HUMANO	AGINDO RACIONALMENTE
“A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas.” (KURZWEIL, 1990)	“Inteligência Computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes.” (POOLE <i>et al.</i> , 1998)
“O estudo de como os computadores podem fazer tarefas que hoje são melhor desempenhadas pelas pessoas.” (RICH; KNIGHT, 1991).	“AI [...] está relacionada a um desempenho inteligente de artefatos.” (NILSSON, 1998)

Fonte: Adaptado de Russel e Norvig (2013).

Russel e Norvig (2013), afirmam ainda que historicamente, todas as quatro estratégias para o estudo da IA têm sido seguidas, cada uma delas por pessoas diferentes com métodos diferentes. Uma abordagem centrada nos seres humanos deve ser em parte uma ciência empírica, envolvendo

hipóteses e confirmação experimental. Uma abordagem racionalista envolve uma combinação de matemática e engenharia. Cada grupo tem ao mesmo tempo desacreditado e ajudado o outro.

Russel e Norvig (2013), para exemplificar com mais clareza a IA mencionam a abordagem do teste de Turing, proposto por Alan Turing (1950). O teste foi projetado para fornecer uma definição operacional satisfatória de inteligência. O computador passava no teste se um interrogador humano, depois de propor algumas perguntas por escrito, não conseguisse descobrir se as respostas escritas vinham de uma pessoa ou de um computador, comprovando se um computador seria de fato inteligente se passasse nele. Seria uma abordagem do ponto de vista da máquina agindo de forma humana. O teste concluiu que programar um computador para passar no teste exige muito trabalho. O computador precisaria ter as seguintes capacidades: processamento de linguagem natural para permitir que ele se comunique com sucesso em um idioma natural, representação de conhecimento para armazenar o que sabe ou ouve, raciocínio automatizado para usar as informações armazenadas com a finalidade de responder a perguntas e tirar novas conclusões, aprendizado de máquina para se adaptar a novas circunstâncias e para detectar e extrapolar padrões.

Essas quatro disciplinas compõem a maior parte da IA, e para os autores, merece crédito por projetar um teste que permanece relevante depois de 1960 anos. Contudo, os pesquisadores da IA dedicaram menor esforço à aprovação no teste de Turing, acreditando que seria mais relevante estudar os princípios básicos da inteligência do que reproduzir um exemplar (RUSSEL; NORVIG, 2013).

O teste de Turing evitou a interação física direta entre o interrogador e o computador porque a simulação física de uma pessoa é desnecessária para a inteligência. Entretanto, o chamado teste de Turing total inclui um sinal de vídeo, de forma que o interrogador possa testar as habilidades de percepção do indivíduo, além de oferecer ao interrogador a oportunidade de repassar objetos físicos “pela janelinha”. Para ser aprovado no teste de Turing total, o computador precisaria de visão computacional para perceber objetos e robótica para manipular objetos e movimentar-se (RUSSEL; NORVIG, 2013).

Russel e Norvig (2013) dividem certas definições, de vários autores da área ao longo das décadas, em quatro principais seções: a) entende Inteligência Artificial como uma aproximação ao ato de pensar como um humano; b) o conceito de uma máquina pensar racionalmente, a fim de tomar decisões e agir; c) a perspectiva de agir como um humano, desempenhando, inclusive, de maneira aprimorada, tarefas que hoje são realizadas por pessoas; d) o pensamento de agir racionalmente, isto é, de projetar agentes inteligentes que tomem decisões por conta.

Sob o ponto de vista de a máquina pensar de forma humana, Russel e Norvig (2013), chamam de estratégia da modelagem cognitiva, os autores afirmam que ao se pretender afirmar que um programa pode pensar como ser humano precisa-se também determinar como pensa o ser humano. Torna-se necessário explorar os componentes reais da mente humana e para tanto apresentam três maneiras de realizar este processo: por meio da introspecção, procurando captar os próprios pensamentos à medida que eles se desenvolvem, por meio de experimentos psicológicos, observando uma pessoa em ação; e através de imagens cerebrais, observando o cérebro em ação. Segundo os autores, apenas depois de confirmar-se uma teoria da mente suficientemente precisa, será possível expressar a teoria como um programa de computador. Se os comportamentos de entrada/saída e sincronização do programa coincidirem com os comportamentos humanos correspondentes, isso será a evidência de que alguns dos mecanismos do programa também podem estar operando nos seres humanos. Para explicar com clareza a estratégia da modelagem cognitiva, os autores mencionam Allen Newell e Herbert Simon, que desenvolveram o GPS, o “Resolvedor Geral de Problemas” (do inglês “General Problem Solver”), Newell e Simon (1961), não se contentaram em fazer seu programa resolver problemas de modo correto. Eles estavam mais preocupados em comparar os passos de suas etapas de raciocínio aos passos de indivíduos humanos resolvendo os mesmos problemas. O campo interdisciplinar da ciência cognitiva reúne modelos computacionais da IA e técnicas experimentais da psicologia para tentar construir teorias precisas e verificáveis a respeito dos processos de funcionamento da mente humana.

Contudo, observa-se na era contemporânea, houve uma evolução nos conceitos e grande progresso nos resultados da IA. Denominado por Lee (2019) como “A Era dos Dados”, percebe-se uma transição da era da especialidade para a era dos dados, onde os algoritmos possibilitam aprendizados profundos e a aplicação do poder do reconhecimento de padrões e da previsão, em diferentes esferas. No aprendizado profundo os algoritmos cruzam grandes quantidades de dados de um domínio específico para tomar uma decisão que aperfeiçoa um resultado desejado. Isso ocorre por meio de treino de reconhecimento de padrões e correlações profundamente internas, conectando os muitos pontos de dados ao resultado desejado. Mesmo que se considere a complexidade das informações e a evolução da IA desde seu surgimento, e o impacto que produz na sociedade contemporânea, o autor considera que o aprendizado profundo é o que se conhece como “IA estreita” - inteligência que coleta dados de um domínio específico e o aplica à otimização de um resultado específico. Apesar de impressionante, ainda está muito longe da chamada “IA geral”, considerada

mais evoluída, a “IA geral” é uma tecnologia para todos os fins e que pode fazer o mesmo que um humano é capaz Lee (2019).

Nota-se que embora em menor escala, a IA geral já está em teste sendo comprovada todas as hipóteses de evolução e benefícios que pode oferecer as sociedades. O recém-inaugurado Robo Doc, primeiro hospital com atendimento por robôs no mundo, é um exemplo de que a IA pode servir a humanidade e executar tarefas com precisão e de alta complexidade, aproximando-se ou superando as capacidades humanas que por vezes são limitadas. Situado na China, o hospital robô possui capacidade de atender 3.000 mil pacientes por dia e gerar economia de milhões. Estima-se que os médicos de IA poderão tratar 10.000 pacientes em apenas alguns dias. Os médicos humanos levariam pelo menos dois anos para tratar tantos pacientes. Além disso, os agentes médicos evoluídos alcançaram uma impressionante taxa de precisão de 93,06% no conjunto de dados MedQA (perguntas do Exame de Licenciamento Médico dos EUA), cobrindo as principais doenças respiratórias. Eles simulam todo o processo de diagnóstico e tratamento de pacientes, incluindo consulta, exame, diagnóstico, tratamento e acompanhamento (GLOBAL TIMES, 2024).

Mediante estas informações, notas-se a corrida da sociedade e das organizações com as possibilidades do que a IA pode proporcionar na aceleração dos seus resultados. Sua capacidade de reconhecer padrões, aperfeiçoar resultados específicos e tomar decisão, pode ser aplicado a diferentes resoluções de problemas cotidianos. As empresas Google e Facebook, por exemplo, possuem um núcleo de especialistas em aprendizado profundo, investindo neles milhões de dólares para que deem continuidade a seus ambiciosos projetos de pesquisa. Exemplo desta prática foi a aquisição da startup que foi fundada por Geoffrey Hinton em 2013, no ano seguinte, da startup britânica de IA DeepMind em 2014, a empresa que construiu o AlphaGo por mais de 500 milhões de dólares. Nota-se que os resultados desses projetos continuaram a impressionar observadores e gerar manchetes. Eles mudaram o *zeitgeist* (espírito do tempo) cultural produzindo a sensação de estar-se à beira de uma nova era, na qual as máquinas irão fortalecer radicalmente e/ou deslocar violentamente os seres humanos (LEE, 2019).

1.2 Mapeamento de dados dos clientes – plataformas de moda

Segundo Kenney e Zysman (2016), plataformas são estruturas *online* que permitem uma ampla gama de atividades humanas. Isso abre caminho para mudanças radicais na forma como se trabalha, socializa-se, cria-se valor na economia e compete-se pelos lucros resultantes. Esse complexo

de estruturas faz surgir o que os autores denominam de economia de plataforma digital. Empresas como Amazon, Etsy, Facebook, Google, Salesforce e Uber são resultados de sucesso do conceito de plataforma e cujos efeitos são distintos e identificáveis, embora não sendo a única parte da economia global em rápida reorganização.

Kenney e Zysman (2016) ainda observam outras definições de plataformas digitais tais como estruturas digitais multifacetadas que moldam os termos nos quais os participantes interagem uns com os outros. Considerada a transformação inicial dos serviços de tecnologia da informação (TI) surgiu com a *Internet* e foi, em parte, uma resposta estratégica à intensa competição baseada em preços entre produtores de produtos relativamente similares ou aplicação de uma série de algoritmos computáveis a uma miríade de atividades, desde consumo e lazer até serviços e fabricação. O movimento desses algoritmos para nuvem qual operam mercados e ecossistemas baseados em plataformas inteiras. As plataformas e a nuvem são parte essencial do que se convencionou chamar de “terceira globalização”, reconfiguram a própria globalização.

Segundo o relatório anual Google Cloude (2024), a IA já é utilizada pelos cientistas de dados mais avançados e dentro das linhas de negócios. O estudo considera que as ferramentas de IA poderão ligar as pessoas aos dados das empresas e com uma linguagem natural, tornando-se estratégicos na solução de lacunas nos conjuntos de competências organizacionais. Nota-se que a partir de 2024, as organizações terão condições de dialogar com seus próprios dados e pesquisas, aproveitando interfaces de diálogos com usuários para aprimorar suas próprias interfaces, processos intuitivos e inteligentes dos sistemas. Observa-se que esta complexidade de dados, integradas a ferramentas de produtividade, possuem capacidade de dar velocidade as tomadas de decisão nas organizações.

O estudo evidencia como os aplicativos permitem aos usuários conferir como outras pessoas encontraram respostas corretas às perguntas, também é possível aproveitar o conhecimento agregado, bem como obter insights sobre quais interações tiveram maior impacto ao longo de um dia, um trimestre ou um ano. Desta forma, nota-se a possibilidade real das organizações tomarem decisões em *real time* apoiadas em dados reais e não mais em incertezas (GOOGLE CLOUDE, 2024). A Figura 1 indica a capacidade de abrangência da IA.

Figura 1: IA para todo.

Fonte: Relatório Google Cloud (2024).

1.3 Aplicação da inteligência artificial no mapeamento de dados dos clientes

Considerando Russel e Norvig (2013), sob o ponto de vista de a máquina pensar de forma humana, ou de estratégia da modelagem cognitiva, acredita-se que é possível e viável por meio da IA modelar o conhecimento humano para que funcionem nas máquinas, proporcionando novas estratégias e soluções para as organizações.

A ideia equivocada de massificação do conhecimento por parte da tecnologia leva a crer que conhecimento se refere apenas à automação de processos apoiados pela tecnologia. O resultado desta má interpretação a respeito do uso das tecnologias é a similaridade das plataformas e a ausência de inteligências que conversem com maior naturalidade com seus usuários, a chamada predição de demanda.

Segundo Paasch *et al.* (2021), data-Driven é um termo que qualifica processos orientados por dados, ou seja, fundamentados na coleta e análise de informações. Para a gestão, coordenação e criação de produtos de moda, significa colocar os dados no centro da tomada de decisão e do planejamento estratégico. São os dados que permitem identificarem-se, em tempo real, as demandas dos consumidores ao invés de desenvolver produtos por intuição ou de forma empírica. Paasch *et al.* (2021) afirmam que o cenário destacado pelo movimento da indústria 4.0 exige dos profissionais de criação novas habilidades e competências. Entre elas a compreensão, entendimento e aplicação de novas práticas e ferramentas. Saber analisar dados gerados pelos usuários e como podem contribuir para os setores industriais da moda. Somado ao advento da abordagem computacional, tornou-se

possível traduzir a criatividade e inspiração de profissionais em uma estrutura baseada em dados, especialmente para previsões de curto prazo (ZHAO; LI; SUN, 2020).

Considerando todas estas abordagens, pode-se concluir que o ganho nas organizações está exploração e aplicação dos dados e não apenas no seu armazenamento, culturalmente praticado. Segundo Kolesky e Flores (2018) há algumas décadas a inovação não é considerada novidade, mas sim uma demanda quase obrigatória nos mais diferentes setores. Mediante a evolução que a exploração das ferramentas de IA pode proporcionar na evolução dos negócios de moda, torna-se evidente a necessidade de um olhar interpretativo da jornada do consumidor nas plataformas e interpretar os motivos que envolvem a baixa conversão. Porém, de acordo com o Relatório Nash Squared (2023), mais da metade 54% dos líderes digitais afirmam que a escassez de competências os impede de acompanhar o ritmo das mudanças e obter resultados mais robustos quando se trata de converter dados em estratégia nas organizações, de modo geral.

Nota-se, portanto, que a IA se torna aliada das organizações na melhor compreensão do consumidor, podendo leva-las a novos patamares de desempenho. Para Du (2019), os dispositivos móveis, a internet, os serviços de rede sociais e outras novas tecnologias, produzem dados e em tempo real e ajudam as organizações a acessarem uma infinidade de novas fontes de informações sucessivamente. Informações como: taxas de cliques, histórico de navegação e *feedback* do site e comentários de mídias sociais. Estes dados obtidos se tornam de grande utilidade para o setor. Um exemplo do uso de dados é apresentado por Du (2019), onde os interesses, demandas potenciais e os sentimentos dos clientes em relação às marcas e produtos podem ser utilizados no design de produtos futuros, previsão de vendas, localização de tendências, recomendações de produtos, design de serviços personalizados e assertividade na tomada de decisão.

Porém, segundo o relatório Google Cloude (2024), torna-se necessário observar que, mediante a explosão de novas tecnologias e pressão de resultados, poderão surgir algumas desvantagens. Ao observar seus dados, as organizações poderão se deparar e ter que lidar com suas próprias vulnerabilidades e pontos fracos, especialmente ao que se refere a quantidade e filtragem dos dados. Segundo este estudo, não basta aplicar os LLMs (modelos de aprendizado profundo muito grandes que são pré-treinados em grandes quantidades de dados. Um transformador é um conjunto de redes neurais em que cada uma consiste em um codificador e um decodificador com recursos de autoatenção) aos dados. Torna-se importante observar a qualidade dos dados, caso contrário, poderá produzir-se o que o relatório chama de “alucinações” Evidencia-se que as organizações que adotam

uma abordagem prática e principalmente estratégica de governança de dados, terão solidez para fornecer resultados empresariais tangíveis com as ferramentas de IA.

2 METODOLOGIA

De acordo com Gil (2017), a pesquisa classifica-se como sendo de natureza não aplicada, quanto à abordagem do problema qualitativa; quanto aos objetivos da pesquisa descritiva. Considera-se uma revisão sistemática da literatura e os procedimentos técnicos utilizados foram por meio de pesquisa bibliográfica, documental, artigos, livros, revistas, sites e relatórios setoriais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nestas evidências, percebe-se que a aplicação da IA como recurso de mapeamento de clientes em plataformas de moda e estratégia na tomada de decisões, tem sido considerada de extrema relevância, mediante os benefícios que pode agregar as organizações. Neste cenário torna-se imprescindível que as organizações se atentem aos seus bancos dados como principal recurso estratégico, conectando todas as dimensões da organização. Com o surgimento recente do Chat GPT, confirma-se a hipótese de que a IA torna-se o principal recurso estratégico de velocidade nos negócios. Mediante a vasta disponibilidade de ferramentas de IA, todos os setores poderão beneficiar-se destes resultados, principalmente os pequenos negócios uma vez que muitas destas ferramentas possuem versões gratuitas. A plataforma There's An AI For That (<https://theresanaiforthat.com>), por exemplo, cataloga em tempo real IAs disponíveis em versões operacionais, MVP e futuras. Na atualidade já são 12.608 IAs disponíveis no total.

Observando a realidade de mercado, nota-se que as plataformas, principalmente os *Ecommerce*, concebidos por meio de templates genéricos, tendo sua centralidade na exposição de produtos e não na experiência do usuário. Este dado, inclusive, é considerado pelos próprios usuários, um dos motivos da desistência de compras nas plataformas. A desistência evidencia uma realidade de baixa taxa de conversão como um dos principais problemas do *Ecommerce* de moda. Com base nisso, aborda-se o uso dos dados como estratégia de inovação e aumento na conversão de vendas nos *E-commerce* de moda.

Especificamente no mercado têxtil, observa-se que a adesão a exploração dos dados, pode contribuir com as organizações na proximidade e identificação das preferências dos consumidores, podendo leva-los a decisões mais assertivas e menores riscos e perdas. Por outro lado, ignorar os

dados poderá levar às organizações a produção excessiva, perdas em faturamento e por consequência, agressão ao meio ambiente. Detectou-se a existência de uma lacuna entre a dificuldade que os *Ecommerce* de moda possuem em gerar melhores experiências para os clientes e seus resultados em vendas. Acredita-se que a prática de analisar os dados, poderá levar a indústria da moda a um conceito de produção muito próximo de uma customização. Nas chamadas empresas “Nativo Digitais”, por exemplo, produção é realizada conforme a validação do usuário de forma antecipada por meio de interação. Os dados possibilitam que em tempo real um produto seja validado para produção em escala ou tirado de produção, tornando-se um processo sustentável em todas as fases. Neste conceito ágil promove-se o engajamento espontâneo do consumidor tornando-o protagonista e co-criador das marcas Revery AI (2024) e Cloth2Tex (2024).

Dados sem estratégia são apenas dados. Observa-se a necessidade de torná-los estratégicos e não se trata de um futuro distante, mas de uma realidade que já se evidencia. Estudo mostra que 66% das organizações têm pelo menos 60 % dos dados obscuros o que representa um risco importante para as organizações (GOOGLE CLODE, 2024).

Portanto, acredita-se na relevância do mapeamento e análise dos dados como evolução no *Ecommerce* de moda, bem como estratégia na proximidade com o cliente, redução de perdas, assertividade, melhora na experiência de compra, fidelização dos usuários e por consequência aumento na taxa de conversão.

A relevância desse estudo envolve os 16 anos de experiência no campo de atuação da autora como consultora de varejo de moda, bem como sua observação sobre os problemas das organizações e dos clientes na moda. Como fundadora de startup de moda teve acesso a questões desafiadoras, que por meio da tecnologia pode ser solucionada. A autora foi conduzida a uma reflexão sobre as possibilidades da IA ser explorada como principal estratégia no mapeamento de dados dos usuários, tendo como base o próprio banco de dados das organizações, somado imensa disponibilidade de ferramentas.

Posto estes dados, este estudo aborda o uso da IA como recurso no mapeamento estratégico de dados dos clientes nas plataformas de moda com o objetivo de entender as demandas reais e específicas dos consumidores, gerar maior proximidade, melhores experiências e aumento na taxa de conversão. Segundo Reis e Angeloni (2006) com o avanço no uso de sistemas de informação, e a necessidade de rápida adaptação a um mundo globalizado, acelerou a corrida de adaptação das organizações.

A gigante de varejo de moda Shein, por exemplo, transformou-se uma cadeia de fornecimento bem aperfeiçoada, aliada à IA e automação dos processos. A Shein coloca cerca de seis mil itens novos em seu site e aplicativo todos os dias, enviados diretamente da China para qualquer lugar do mundo como teste de validação de seus produtos. Nota-se que a IA proporciona a gigante SHEIN entender em tempo real a preferência de seus usuários. Desta forma produz em escala com a garantia da conversão em vendas nos aplicativos (SEU DINHEIRO, 2022).

A plataforma de moda Revery, uma das pioneiras em experiência com base em IA que por meio do *machine learning* permite que os consumidores criem seus próprios looks conforme suas próprias preferências e estilos, tornando-os co-criadores por meio de gamificação. Com base na IA, além de proporcionar proximidade, torna-se mais amigável com o consumidor, levando-o a retornar a aquela experiência agradável vivenciada na hora da compra (REVERY AI, 2022). Além dos benefícios proporcionados aos consumidores, a IA direciona as organizações na tomada de decisões guiadas por dados, gerando assertividade e minimizando perdas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente tema abordou a aplicação da inteligência artificial no mapeamento de dados dos clientes de moda como principal estratégia, evidenciando as vantagens na aceleração dos negócios, colocando o usuário na centralidade destas estratégias. Observou-se a relevância da IA no protagonismo do usuário, permitindo que ele faça suas próprias escolhas, vivencie aprendizados e experiências na jornada de compra. Elucidou-se que decisões guiadas por dados poderá ser o caminho mais curto para a solução dos problemas que envolvem o a venda de moda no digital.

Observa-se que analisar os dados e interpreta-los com clareza, possibilita as organizações interferirem no futuro.

Nota-se que não basta mais apenas a prática do armazenamento de dados. Os estudos evidenciam que é urgente a adesão das empresas as ferramentas tecnológicas com base em IA em seus processos, bem como mais pessoas capacitadas para que haja uma mudança de paradigmas nas plataformas de moda como um todo. Enquanto a atenção estiver com foco apenas no produto, cultura vigente nas plataformas e *Ecommerce*, o usuário continuará não tendo suas demandas atendidas e maior será a distância entre eles e as organizações. É importante salientar que muito já se fez em termos de tecnologia e dados, mas que o futuro mostra a necessidade da reprodução destes conhecimentos humanos e complexos no ambiente digital. Espera-se o tão sonhado passo da

tecnologia robotizada para a humanizada, onde os algoritmos se traduzirão cada vez mais do pensamento e intuição Humana.

REFERÊNCIAS

ABIT. **Saber qualseu tamanho de roupa vai ficar mais fácil**. 2017. Disponível em: <https://www.abit.org.br/noticias/saber-qual-o-seu-tamanho-de-roupa-vai-ficar-mais-facil> Acessado em: Dez. 2022.

EXAME. **A virada na sua carreira**. 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fev5H5_Byu. Acessado em: Abr. 2024.

ANDREW, N. G.; THURN, S.; LEE, K. F. **“The Future of AI”**. Nd. Disponível em: <http://us.innovationventures.com/blog/the-future-ofai>. Acessado em: Jun. 2017.

CLOTH2TEX. **Cloth2tex**: um pipeline de geração de textura de tecido personalizado para teste virtual3D., 2024. Disponível em: <https://tomguluson92.github.io/projects/cloth2tex/>. Acessado em: Jun. 2024.

DIGITAL COMMONS. **Social media as a marketing tool**: a literature review, 2013. Disponível em: https://digitalcommons.uri.edu/tmd_major_papers/8/. Acessado em: Dez. 2022.

DU, Y. **Data Analytics and Applications in the Fashion Industry**: Six Innovative Cases. Dissertação; moda. Universidade de Rhode Island, EUA. 2019. Disponível em: https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=tmd_major_papers. Acessado em: Jun. 2019.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HEBB, D. O. **The organization of behavior**. New York: Wiley. 1949. Disponível em: https://pure.mpg.de/rest/items/item_2346268_3/component/file_2346267/content. Acessado em: Jun. 2024.

HOSPITAL ROBO. **Primeiro Hospital de Inteligência Artificial do Mundo**. Global Times, 2024. Disponível em: <https://www.globaltimes.cn/page/202405/1313235.shtml>. Acessado em: Jun. 2024.

KENNEY, M.; ZYSMAN, J. The Rise of the Platform Economy Issues in Science and Technology. **Spring**. Arizona, vol. 32. n. 3. 2016.

KOLESKI, A. V. K.; FLORES, A. M. M. Estudos de Futuro e Estudos de Tendências: Conceitos Homônimos, Perspectivas Heterogêneas. In: PRIM, M. A. *et al.* **Inteligência para Inovação**. Capivari de Baixo. Editora FUCAP, p. 348-385. 2018. Disponível em: <https://igti.ufsc.br/wp-content/uploads/2019/04/livro-Intelig%C3%Aancia-para-inova%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acessado em: Jun. 2024.

LEE, K. F. **Inteligência Artificial**. Como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019.

LEVIS. **Buy Better Wear Longer**. Youtube. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=efm8ciAnt_g. Acessado em: Nov. 2022.

MCCULLOCH, W. S.; PITTS, W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. **Bulletin of Mathematical Biophysics**, vol. 52, n. 1/2. p. 115–137. 1943. Disponível em: <https://www.cs.cmu.edu/~epxing/Class/10715/reading/McCulloch.and.Pitts.pdf>. Acessado em: Jun. 2024.

NEWELL, A.; SIMON, H. A. GPS, A program that simulates human thought. *In*: BILLING, H. **Lernende Automaten**. Munchen: R. Oldenbourg. p.109–12 1961. Disponível em: https://iif.library.cmu.edu/file/Simon_box00064_fld04907_bdl0001_doc0001/Simon_box00064_fld04907_bdl0001_doc0001.pdf. Acessado em Jun. 2024.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **Criação do conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação**. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

PAASCH, M. R. *et al.* Data Driven na Indústria da Moda. Um estudo da utilização de dados no processo de criação de produto de moda em Santa Catarina. **E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial**, Florianópolis, v. 14 n. 2. 2021. Disponível em: <https://etech.sc.senai.br/revista-cientifica/article/view/1144/79>. Acessado em: Jun. 2024.

PRIM, M. A. *et al.* **Inteligência Para Inovação**. Capivari de Baixo Editora. FUCAP, 2018.

PROBST, G.; RAUB, S.; ROMHARDT, K. **Gestão do conhecimento: os elementos construtivos do sucesso**. São Paulo: Bookman, 2002.

REIS, E. S.; ANGELONI, M. T.; SERRA, F. R. **Business Intelligence como Tecnologia de Suporte a Definição de estratégias para melhoria da qualidade do ensino**. *In*: Encontro da Anpad Associação Nacional dos Programas De Pós-Graduação Em Administração, 30, 2006, Anais [...]. Salvador, 2006. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/3783/4813> Acessado em: Jun. 2024.

RELATORIO GOOGLE CLOUD. Relatório de tendência de dados de Inteligência Artificial 2024.. Disponível em: https://inthecloud.withgoogle.com/data-and-ai-trends-report-brazil-2024/dl-cd.html?utm_content=Invitel&utm_source=cloud_sfdc&utm_medium=email&utm_campaign=FY24-Q2-latam-LATM403-website-dl-2024DataandAITrendsReport-PTBR&pref=K&mkt_tok=ODA4LUd-KVy0zMTQAAAGTIM4MPhnUoSMXHq3Xfp0swMTnaWN-GJqhnWdju-oZvKnaddbA7og5f21-xVdV8WL0wOiDrZp7zDsLsw59V78yRCPEBHwNk77Zm7RMVL6u0hK0a4l4xsLg. Acessado em: Maio. 2024.

RELATÓRIO CX TREND. **Experiência do Cliente**. 2022. Disponível em: https://content.mjvinnovation.com/hubfs/%5BBR%5D%20Report%20-%20Digital%20Trends%20-Report%202023/CAP2_EXPERI%3%8ANCIA-CLIENTE.pdf. Acessado em: Jun. 2024.

RELATÓRIO NASH SQUARED. **Looking Forward, Looking Back**. 2023. Disponível em: <https://www.nashsquared.com/dlr-2023/dlr-2023>. Acessado em: Maio. 2024.

REVERY AI. **Revolutionize your fashion experience with AI**. 2020. Disponível em:

<https://www.revery.ai/demo>. Acessado em Nov. 2022.

ROBO DOC. **O primeiro hospital de IA no mundo inaugurado na China com médicos robôs que podem tratar 3.000 pessoas por dia e economizar milhões.** The Sun. 2024. Disponível em: <https://www.thesun.co.uk/tech/28190601/worlds-first-ai-hospital-china/>. Acessado em: Jun. 2024.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. 3 eds. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SEU DINHEIRO. **Do hype aos bilhões: como a chinesa shein superou gigantes da moda como azara e agora quer abrir capital nos EUA.** 2022. Disponível em: <https://www.seudinheiro.com/2022/bolsa-dolar/do-hype-aos-bilhes-como-chinesa-shein-superou-gigantes-da-moda-como-zara-quer-abrir-capital-nos-eua-acnn/>. Acessado em Dez. 2022.

TURING, A, M. Computing Machinery and Intelligence. *In*: TURING, A. M. **Mind a Quartely Review of Psychology and Philosophy**. London. Editora: Mind, Pages 433–460. October, 1950.

ZHAO, L.; LI, M.; SUN, P. **Neo-Fashion: A Data-Driven Fashion Trend Forecasting System using Machine Learning through Catwalk Analysis.** *In*: International Textile and Apparel Association Annual Conference Proceedings; Pivoting for the Pandemic, vol. 77, n. 1, 2020, Iowa. Anais eletrônicos [...]. Iowa: Iowa State University, 2020. p. 1-3. Disponível em: <https://www.iastatedigitalpress.com/itaa/article/id/12062/>. Acessado em: Jun. 2024.